

Ich bitte zu bewerten, was das für gewaltige Beträge sind, welche Beanspruchung am nationalen Betriebskapital in diesen Zahlen liegt, welcher Teil der zusätzlichen Arbeit und zusätzlichen Anleihen durch den Lageranbau absorbiert worden sind. Für die Grosshandelsläger möchte ich keine Schätzung angeben Lagerhaltung bedeutet in solcher Krisenzeit ständige Lagerentwertung.

18. Zur notwendigen Beschleunigung des Lagerumschlages (ist) Gemeinschaftsarbeit notwendig. Die technische Beschleunigung des Lagerumschlages ist nicht nur ein privatwirtschaftliches Problem, sondern wie alle betriebswirtschaftlichen Aufgaben zugleich ein grosses volkswirtschaftliches Problem Am Erfahrungsaustausch nehmen Tausende von Betriebe teil Die Krisenaufgabe aber lautet: Abwertung, nicht Abschreibung. Das Aufhören der unerhörten Reibungsverluste der Wirtschaft wird umso schneller eintreten, jemeer die einmal vorhandenen Wertverluste aus der laufenden Betriebsrechnung herausgenommen sind, jemeer man sich bei der Kostenrechnung und Preisgestaltung darüber klar wird, dass eine Abwertung erfolgen muss und keine Abschreibung längst wertloser Werte versucht werden darf.

19. Ob die Konjunktur ein Rechenfehler gewesen ist oder nicht, das eine ist sicher, zum festen Boden kommen wir in der Wirtschaft nur aus der Betriebswirtschaft heraus nur dann, wenn wir feste Rechnungsgrundlagen haben und nicht vorgestellte.

C. V.

ACCOUNTANTS-COMMISSIE VAN HET COMITÉ VOOR BIJZONDERE JOODSCHE BELANGEN

Wij vestigen op verzoek van bovenstaande commissie, gaarne de aandacht der lezers op onderstaand persbericht.

Op instigatie van het Comité voor bijzondere Joodsche Belangen heeft zich te Amsterdam gevormd een Commissie van aldaar wonende Accountants, met een tweeledig doel.

Allereerst stelt deze Accountants-Commissie zich meer in het bijzonder tot taak om in de accountantswereld in Nederland belangstelling op te wekken voor het werk van het Comité voor bijzondere Joodsche Belangen, n.l. de verleening van stoffelijken, zoowel als zedelijken steun aan de Joodsche vluchtelingen, die tengevolge van het thans in Duitsland heersende régime naar Nederland zijn uitgeweken.

Het ligt in de bedoeling om in de eerste plaats van de door de Accountants-Commissie bijeen te brengen gelden te doen profiteeren de steunbehoevende accountants of andere personen, die een administratieve werkring vervuld hebben.

Voorts beschouwt de Accountants-Commissie het als haar taak om in de daarvoor in aanmerking komende gevallen Deutsche collega's of comptabelen, die zich onder de Joodsche vluchtelingen bevinden, van advies te dienen en hun zedelijken steun te verleen.

De commissie is samengesteld als volgt: P. Klijnveld, Voorzitter; Mr. I. Goudekot, Vice-Voorzitter; H. J. Bekkering Jr., Weteringschans 66, Secretaris; J. S. van Akkeren, Weteringschans 175, penningmeester (Gem. Giro A 1681), benevens de Heeren J. Bromet, E. van Dien, G. W. Frese en M. Pimentel, allen te Amsterdam.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De economische beteekenis van de accountantscontrole

Janssens, C. H. A. J. — De accountantscontrole heeft een tweeledige functie: beveiligingscontrole en beheersondersteuning. De economische beteekenis dezer functies gaat schr. na door de beantwoor-

ding van een 3-tal vragen; 1. welke invloed op economische verschijnselen moet aan deze controle worden toegekend; 2. welke sociaal-economische verantwoordelijkheid brengt die invloed met zich. 3. is de accountantscontrole een middel tot een meer rationeele regeling van het economische voortbrengingsproces.

A II 1 *De Bedrijfseconoom Sept. en Oct. 1933*

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen

Limperc Jr., Prof. Th. — Schr. gaat na, welke factoren den inhoud van het vertrouwen bepalen. De meest belangrijke dezer factoren is de behoefte van het verkeer, in wisselwerking met het vermogen der controle-techniek om in de behoefte van het verkeer te voorzien. De ontwikkeling van de verkeersbehoeften en van de controletechniek veroorzaken, dat wij niet met absolute normen te doen hebben.

Tot de constitueerende factoren behoort niet de inhoud van de opdracht. De opdracht roept de functie juridisch in het leven, maar van het oogeblik af, waarop de functie er is, kunnen geen andere overwegingen meer gelden dan de eischen van het verkeer. De opdracht kan dan ook geen andere aanwijzing geven dan het doel van het onderzoek. Hoe dat doel bereikt moet worden, heeft de accountant te beslissen.

A II 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1933*

Social origins of modern accountancy

Littleton, A. C. — De ontwikkeling van het boekhouden sinds de oudste tijden tot op heden wordt in het kort beschreven.

A II 2 *The Journal of Accountancy October 1933*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Machinery in business

Desborough, W. — Niet mag geschroomd worden de kantoorinrichting steeds weer aan te passen aan de nieuwe, meer economische uitvindingen. Regelmatige bestudeering hiervan is een eisch des tijds.

A III 3 *The Accountants' Journal October 1933*

Wettelijke controle en inrichting der boekhouding van notarissen

Nijst, J. J. M. H. — De meest wenschelijke controle op de boekhouding van notarissen is die door den accountant. De Minister gaf echter de voorkeur aan een ambtelijke centrale controle. Omtrent de organisatie dezer controle geeft schr. een uiteenzetting.

A III 3 *De Bedrijfseconoom Juli/Aug. 1933*

Eenige beschouwingen over kaartsystemen

Bennik, ir. A. W. F. — Schr. bespreekt na een korte inleiding: het materiaal, de wijze van bedrukken, de signaleermiddelen en de keuze van het opbergsysteem.

A III 3 *Tijdschrift van den Nederl. Werkloosheidsraad Afl. 1933*

Schema boekhouding grondbedrijf

Reuvecamp, N. I. — Schr. publiceert een grafiek van de boekhouding voor gemeentelijke grondbedrijven, voorzien van een korte toelichting.

A III 3 *Gemeentebedrijf en Administratie 20 Nov. 1933*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De economische beteekenis van de accountantscontrole

Janssens, C. H. A. J. — De accountantscontrole heeft een tweeledige functie: beveiligingscontrole en beheersondersteuning. De economische beteekenis dezer functies gaat schr. na door de beantwoording van een 3-tal vragen; 1. welke invloed op economische verschijnselen moet aan deze controle worden toegekend. 2. welke sociaal-economische verantwoordelijkheid brengt die invloed met zich. 3. is de accountantscontrole een middel tot een meer rationeele regeling van het economische voortbrengingsproces.

A IV 1 *De Bedrijfseconoom Sept. en Oct. 1933*

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen

Limperc Jr., Prof. Th. — Schr. gaat na, welke factoren den inhoud van het vertrouwen bepalen. De meest belangrijke dezer factoren is de behoefte van het verkeer, in wisselwerking met het vermogen der controle-techniek om in de behoefte van het verkeer te voorzien. De ontwikkeling van de verkeersbehoeften en van de controletechniek veroorzaken, dat wij niet met absolute normen te doen hebben.

Tot de constitueerende factoren behoort niet de inhoud van de opdracht. De opdracht roept de functie juridisch in het leven, maar

van het oogenblik af, waarop de functie er is, kunnen geen andere overwegingen meer gelden dan de eischen van het verkeer. De opdracht kan dan ook geen andere aanwijzing geven dan het doel van het onderzoek. Hoe dat doel bereikt moet worden, heeft de accountant te beslissen.

A IV 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
October 1933

Essentials of an internal audit

Burton, J. H. — Meer nog dan voor den externen accountant zijn voor den internen accountant groote menschenkennis, tact, geduld en speurdersinstinct vereischt.

A IV 2 *The Accountants' Journal* October 1933

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

The need for statistics

Annan, W. — Het nut van periodieke overzichten en statistieken voor bedrijfsleiders wordt betoogd; voorbeelden worden gegeven van maanbalansen en exploitatierekeningen.

B a III 2 *The Accountants' Magazine* November 1933

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Depreciation and obsolescence

Howitt, H. G. en Fedde, A. S. — Verslag van inleidingen en discussies, gehouden op het internationaal accountantscongres te Londen.

B a IV 6 *The Incorporated Accountants' Journal* October 1933

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De personeelsvoorziening der openbare lichamen (Rijk, provincie, gemeente) en de taak der openbare arbeidsbemiddeling daarbij

Nieuwenhuis, dr. ir. G. J. C. — De arbeidsbeurzen zijn meer een administratief orgaan dan een beurs. Zij zijn in de eerste plaats ingericht voor massa-werk. Schr. is voorstander van een arbeidsrecht, waaronder de arbeidsvoorwaarden voor personeel in particulieren en overheidsdienst gelijk zijn en acht dan een nuttiger werkzaamheid der arbeidsbeurzen mogelijk.

B a VI 3 *Tijdschrift van den Nederl. Werkloosheidsraad* Afl. 6 1933

L'organisation des services publics

Hijmans, E. en Courtrot, J. — Beschreven worden de in de laatste jaren in Holland toegepaste reorganisaties van verschillende publieke diensten (belastinginning enz.)

B a VI 3 *L'Organisation* Juli/Aug. 1933

Hoe de bedrijfsleider de depressie het hoofd kan bieden

Clark, W. — Aan verschillende factoren wordt in depressie-tijd door bedrijfsleiders meer aandacht besteed dan in goede tijden, o.a. verbetering van kwaliteit, nieuwe producten, verkorting van den productietijd, enz.

B a VI 13 *Administratieve Arbeid* October 1933

De economische beteekenis van de accountantscontrole

Janssens, C. H. A. J. — De accountantscontrole heeft een tweeledige functie: beveiligingscontrole en beheersondersteuning. De economische beteekenis dezer functies gaat schr. na door de beantwoording van een 3-tal vragen; 1. welke invloed op economische verschijnselen moet aan deze controle worden toegekend. 2. welke sociaal-economische verantwoordelijkheid brengt die invloed met zich. 3. is de accountantscontrole een middel tot een meer rationeele regeling van het economische voortbrengingsproces.

B a VI 17 *De Bedrijfseconoom* Sept. en Oct. 1933

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen

Limperg Jr., Prof. Th. — Schr. gaat na, welke factoren den inhoud van het vertrouwen bepalen. De meest belangrijke dezer factoren is de behoefte van het verkeer, in wisselwerking met het vermogen der controle-techniek om in de behoefte van het verkeer te voorzien. De ontwikkeling van de verkeersbehoefte en van de controle-techniek veroorzaken, dat wij niet met absolute normen te doen hebben.

Tot de constituerende factoren behoort niet de inhoud van de

opdracht. De opdracht roept de functie juridisch in het leven, maar van het oogenblik af, waarop de functie er is, kunnen geen andere overwegingen meer gelden dan de eischen van het verkeer. De opdracht kan dan ook geen andere aanwijzing geven dan het doel van het onderzoek. Hoe dat doel bereikt moet worden, heeft de accountant te beslissen.

B a VI 17 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
October 1933

Le contrôle budgétaire

Satet, R. — De beginselen van de budgetcontrole en eenige toepassingen hiervan worden behandeld.

B a VI 18 *L'Organisation* Sept. 1933

Le conditionnement de l'air

Blumenthal, L. — Van groot belang voor de productiviteit van de arbeiders is de conditie van de lucht in fabrieken e.d.g. (temperatuur, droogte, versanding, chemische samenstelling, hoeveelheid stof en bacteriën, enz.).

B a VI 19 *L'Organisation* Sept. 1933

Pour vos emballages, bois ou carton?

Rumpf, H. L. — Behandelt de voor- en nadelen van verschillende verpakkingen.

B a VI 21 *L'Organisation* Sept. 1933

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbeidsvreugde en arbeidsduur

Bakker, J. — Pleidooi voor de toepassing van de Arbeidswet 1919 op kantoren.

B a VII 6 *Administratieve Arbeid* October 1933

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De veeteelt en haar problemen

Graaff, dr. A. de — Schr. vraagt zich af, of de mogelijkheden van rationalisatie in de veeteelt niet beter hadden kunnen worden benut, liever dan den weg te kiezen van steunverlening in den vorm van prijsverhooging en productiebeperking.

B b IV 2 *Economisch Statistische Berichten* 8 Nov. 1933

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Tweede verkeersnummer

In het tweede verkeersnummer publiceert de Redactie de rede van Prof. mr. F. de Vries en van S. A. Reitsma, alsmede de daarop betrekking hebbende discussies, over de coördinatie van het verkeerswezen op den zevenden accountantsdag der vereeniging van gemeentelaccountants.

B b VII 1 *Financieel Overheidsbeheer* 15 Nov 1933

L'organisation d'un grand réseau de chemin de fer

Levy, P. — Behandeld worden in het kort de afdelingen exploitatie, materieel en tractie, weg en werken.

B b VII 2 *L'Organisation* Juli/Aug. 1933

De overbrenging van geschreven, gedrukte en uitgesproken gedachten

Stoffels, D. — Van de door het P.T.T.-bedrijf genomen maatregelen tot reorganisatie worden de voor- en nadelen besproken.

B b VII 8 *Administratieve Arbeid* Augustus 1933

IX. VERZEKERING

Het waardebegrip bij de schadeverzekering in het algemeen

Pestman, mr. P. D. — De primaire taak der schadeverzekering is de handhaving van de continuïteit in de productie. De waarde, die de verzekerde zaak voor de schadeverzekering heeft, wordt daarom bepaald door de vervangings- of reproductiewaarde. Deze waarde wordt berekend uit den oorspronkelijken technischen kostprijs herleid volgens het prijsverloop, uit den technischen kostprijs ten tijde der vervanging, of uit den aankoopprijs van een gelijkwaardig object.

De assuradeur behoeft den verzekerde slechts dan in staat te stellen tot vervanging over te gaan, indien deze reproductie metterdaad plaats vindt. Geeft de verzekerde aan liquidatie de voorkeur, dan kan de verzekeraar volstaan met vergoeding van liquidatie- of verkoopwaarde, voorzover deze lager is dan de vervangingswaarde.

B b IX 1 *Het Verzekerings-Archief* 1933